

ИССЛЕДОВАНИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ СИСТЕМ ИЗМЕРЕНИЙ ФИЛЬТРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ И КОНСТРУКЦИЙ ВОДОМЕРНЫХ УСТРОЙСТВ НА ПРИМЕРЕ ДРЕНАЖНЫХ СООРУЖЕНИЙ БАЙПАЗИНСКОЙ ГЭС

**Улмас
ХУСАНХОДЖАЕВ**

Профессор Ташкентского
архитектурно - строительного
университета, к.т.н.

**Алишер
ТАШХОДЖАЕВ**

заведующий кафедрой
Инженерная гидротехника
и геотехника, Ташкентского
архитектурно - строительного
университета, PhD

Аннотация. В результате натурных обследований дренажных сооружений Байпазинской ГЭС даны рекомендации по выбору средств измерения расхода воды. Рекомендации даны в виде чертежей-схем в привязке к конкретным условиям объекта. Рекомендованные в данной работе средства измерений расхода воды могут быть использованы при проектировании и строительстве на других подобных гидроэлектростанциях Узбекистана.

Ключевые слова: гидроузел, дренажные сооружения, расход воды, водомерное устройство, тонкостенный водослив, водомерный порог, торцовый водослив, колено-насадок, П-образный насадок, средства измерений, фильтрация, цифровизация, автоматизация.

**BAYPAZA GES DRENAJ INSHOOTLARI
MISOLIDA FILTRATSIYA SARFLARINI
O'LCHASH TIZIMLARI VA SUV O'LCHASH
QURILMALARI KONSTRUKSIYALARINI ISHLAB
CHIQUISH BO'YICHA TADQIQOTLAR**

O'lmas XUSANXO'JAYEV,
Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
professori, texnika fanlari nomzodi

Alisher TOSHXO'JAYEV,
Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
Muhandislik gidrotexnika va geotexnika
kafedrasi mudiri, PhD

Annotatsiya. Maqolada Boypaza GES drenaj inshootlarini dala sharoitida o'rganish natijasida suv sarfini o'lchash vositalarini tanlash bo'yicha tavsiyalar berildi. Tavsiyalar obyektning aniq sharoitlariga bog'liq holda chizma-sxemalar ko'rinishida berilgan. Ushbu ishda tavsiya etilgan suv sarfini o'lchash vositalaridan O'zbekistondagi boshqa shunga o'xshash gidroelektr stansiyalarni loyihalash va qurishda foydalanish mumkin.

**RESEARCH ON THE DEVELOPMENT OF
MEASUREMENT SYSTEMS FOR FILTRATION
FLOWS AND DESIGNS OF WATER-
MEASURING DEVICES USING THE EXAMPLE
OF THE DRAINAGE STRUCTURES OF THE
BAIPAZA HPP**

Ulmas KHUSANKHODJAEV,
Professor at Tashkent Architecture and
Construction University, Candidate of Science

Alisher TASHKHODJAEV,
Head of the Department of Engineering
Hydraulics and Geotechnics, Tashkent
Architecture and Construction University, PhD

Abstract. As a result of field surveys of the drainage structures of the Baipaza HPP, recommendations were developed for selecting water flow measurement instruments. The recommendations are presented as schematic drawings adapted to the specific conditions of the facility. The water flow measurement instruments recommended in this study can be used in the design and construction of other similar hydroelectric power plants in Uzbekistan.

Kalit so'zlar: gidrouzel, drenaj inshootlari, suv sarfi, suv sathini o'lchash moslamasi, yupqa devorli suv oqimi, suv o'lchagich ostonasi, so'nggi to'kish, tirsakli shtutser, U shaklidagi kiyim, o'lchash asboblari, filtratsiya, raqamlashtirish, avtomatlashtirish.

Keywords: hydraulic structure, drainage structures, water discharge, water level measuring device, thin-walled water flow, water measuring threshold, final drain, crankshaft nozzle, U-shaped fittings, measuring instruments, filtration, digitalization, automation.

Введение. Наблюдение и контроль за фильтрацией воды через тело и основание водоподпорных сооружений является одной из важных задач службы эксплуатации гидротехнического узла.

По этим данным судят об эффективности дренажных систем, об оценке водопроницаемости пород основания, о фильтрационных режимах вызванных изменением уровней воды в бьефах, о суффозионных процессах и т.д.

Подобные наблюдения велись и на дренажных сооружениях Байпазинской ГЭС. Однако полученные результаты наблюдений за фильтрацией выявили недостаточную полноту сведений о дренажном стоке в виду несовершенства средств контроля, неправильной эксплуатации, а также их недостаточного количества.

Проведено обследование сооружений Байпазинского гидроузла с целью изучения состояния измерительных устройств, контролирующих фильтрационные расходы и оценки квалифицированности проводимых наблюдений за этими расходами.

На основании обследования сооружений и ознакомления с проведением наблюдений пришли к заключению, что практически на многих участках дренажа водомерные устройства отсутствуют, а в тех местах, где они имеются учет расхода воды, ведется с недопустимо большой погрешностью.

Поэтому для надлежащего и эффективного контроля за фильтрационными расходами на Байпазинской ГЭС необходимо разработать проект оборудования дренажных сооружений соответствующими водомерными устройствами.

В настоящей статье кратко приведены результаты натурных обследований дренажных сооружений Байпазинской ГЭС, в которых даны рекомендации по выбору средств измерения расходов воды. Рекомендации приведены в виде чертежей – схем в привязке к конкретным условиям объекта.

Цель исследований – обеспечение дренажных сооружений Байпазинской ГЭС водомерными устройствами для систематического контроля за фильтрационными расходами.

Вопросы исследований. Основные вопросы, которые предстояло решить, включали:

1. Обследование дренажных сооружений Байпазинской ГЭС и действующие в настоящее время средства измерений фильтрационных расходов воды.

2. Производство обмерных работ всех дренажных устройств на гидроузле и выбор средств измерений фильтрационных расходов применительно к конкретным условиям.

3. Разработка чертежей – схем выбранных средств измерений в привязке к сооружениям.

Методика исследований – экспериментально-производственный и камеральный, обобщение, опыта проектирования строительства и эксплуатации водомерных устройств.

Выбор средств измерений фильтрационных расходов обосновывался в зависимости от следующих факторов:

– технико-экономической целесообразности строительства водомерного устройства,

– гидравлических элементов (расход воды, глубина потока, продольный уклон дна и др.),

– габаритных размеров дренажных устройств (тип канала, форма поперечного сечения и т.д.

Кроме того, при выборе средств измерений фильтрационных расходов принималось во внимание в первую очередь конструкции, отвечающие следующим требованиям:

– простотой и надежностью в работе;

– оперативность учета воды;

– допустимая погрешность измерения расхода воды должна быть не более $\pm 5\%$;

– конструкция водомерного сооружения и его оборудования не должна в перспективе препятствовать любой степени автоматизации учета воды.

Были также просмотрены и проанализированы литературные, нормативные и другие источники, содержащие информацию по средствам учета воды. Использован опыт строительства и эксплуатации средств учета воды на мелиоративных системах, систем водоснабжения и др.

Результаты исследований. Результаты натурных обследований дренажных сооружений Байпазинской ГЭС, на основании которых даны рекомендации по выбору средств измерения расходов воды приведены в таблице № 1.

ПН	Наименование объекта обследования	Описание объекта и состояние учета воды	Рекомендации по выбору средств учета расхода воды	Дополнительные ремонтные и другие работы для осуществления нормальной эксплуатации водомерных устройств
1	2	3	4	5
1	Дренажный туннель в районе пристанционной площадки	Туннель состоит из двух частей – головной и основной. Головная часть длиной 43м выполнена круглого сечения с внутренним диаметром $d=1.0$ м. ориентировочный расход $Q=10-80$ л/с. Основная часть туннеля прямоугольного поперечного сечения размером $1,8 \times 3,0$ м; длиной 57 м, выполнен из ж/б элементов. Ориентировочный расход $Q=80-120$ л/с. В основной части туннеля в начальной его части установлен трапецеидальный тонкостенный водослив Чиполетти, который в настоящее время полностью заилен и не работает.	Рекомендуется учет воды проводить в двух местах: на выходе из головной части туннеля (устье) и в начале основной части туннеля. 1. На выходной части туннеля (устье) рекомендуется водомер по типу торцовый водослив. 2. В начале основной части туннеля (взамен существующего трапецеидального тонкостенного водослива предусмотреть водомерный порог САНИИРИ.	Для исключения поступления воды в обход трубчатого дренажа в концевой части (устье) необходимо предусмотреть на всю высоту бетонную стенку заглублённой в основание примерно на 60-70 см. В основной части туннеля провести очистку дна от гравелисто-песчаного грунта на всей ее длине. Для удобства подхода к водомерным устройствам предусмотреть служебные мостики.
2	Дренажная галерея (подпорный дренаж)	Дренажная галерея подковообразного сечения в конце ее предусмотрен сборный лоток, в который стекает вода и оттуда выводится наружу в быстроток.	Рекомендуется пункты учета воды в двух местах – в створе существующего водомерного устройства и на выходной части:	Для исключения поступления воды в обход водослива необходимо поднять (достроить) стенку лотка (левую сторону) на высоту 20-30 см на длине распространения подпора 3-4 м.

		<p>В сборном лотке для контроля дренажной воды предусмотрен водослив Чиполетти шириной $b=0,6$ м. но, как показало обследование часть дренажной воды не контролируется, так как поток воды движется в обход водослива, а водомерная рейка для отсчета уровня установлена недопустимо близко к водосливу в зоне кривого спада. Кроме того, сам водослив работает в режиме затопленного истечения, что недопустимо.</p>	<p>В существующем отводе необходимо:</p> <p>1-Вариант. Реконструировать существующий водослив путем поднятия порога водослива на 20 см.</p> <p>2-Вариант. Взамен водослива предусмотреть водомерный порог САНИИРИ.</p> <p>На выходной части дренажной галереи предусмотреть также водомерный порог САНИИРИ.</p>	<p>На участке лотка за водосливом провести очистку дна от наносов мусора.</p> <p>Для удобства подхода к водосливу предусмотреть служебные мостики, провести освещение.</p>
<p>3</p>	<p>Сбросной (основной) трубопровод скважин вертикального дренажа</p>	<p>Все семь скважин вертикального дренажа подключены к одному общему металлическому трубопроводу диаметром $D=550$ мм. который сбрасывает откачиваемую из скважин воду в быстроток.</p> <p>Учет сбрасываемой воды не ведется.</p>	<p>Рекомендуется на конечном участке трубопровода установить пункт контроля воды. I вариант "П"-образный посадок. В случае большого диапазона изменения расходов воды в трубопроводе (работает часть скважин) рекомендуется на конечном участке основного трубопровода приварить дополнительно трубу диаметром $\varnothing 250$ мм с "П"-образным посадкам для измерения малых расходов. II- вариант – установить водослив Чиполетти в специально построенном ж/б лотке размером 2,6х4,55 м.</p>	<p>Для удобства эксплуатации водомерных устройств предусмотреть служебные мостики, подходы, лестницы.</p>

4	Застенный дренаж быстроточка	<p>По всей длине вдоль быстроточка с обеих сторон предусматривается застенный дренаж. Последний состоит из дрен, уложенных вдоль продольных стен быстроточка. Концевая часть дрен выводится наружу в нижний бьеф. Для наблюдения за работой дренажа, его очистки с каждой стороны предусматриваются по 7 смотровых колодцев диаметром 1,2 м через 10-15 м по длине.</p> <p>Правая сторона быстроточка.</p> <p>Смотровые колодцы 1,2,3,4 практически сухие. Смотровой колодец № 5 завален камнями. Смотровой колодец № 6 Q=5-8 л/с, диаметр дрены ϕ 500 мм. Смотровой колодец № 7 Q=50 л/с, диаметр дрены ϕ 460 мм. колодцы ж/б в плане круглого сечения ϕ 1,2 м.</p> <p>Левая сторона быстроточка.</p> <p>Смотровой колодец № 1,2,3,4,5 практически сухие. Смотровой колодец № 6 Q=20 л/с, диаметр дрены ϕ=360 мм.</p> <p>Смотровой колодец № 7 Q=30-40 л/с, диаметр дрены ϕ 360 мм.</p> <p>Смотровые колодцы в плане квадратного сечения 1,2x1,2 м.</p> <p>Контроль дренажной воды не ведется.</p>	<p>Рекомендуется пункты контроля дренажной воды наметить в следующих местах:</p> <p>а) в концевой части (устье) застенного дренажа.</p> <p>б) в смотровых колодцах №6, №7.</p> <p>На концевом (устье) участке застенного дренажа предусмотреть:</p> <p>1-вариант – торцовый водослив.</p> <p>2-вариант – колена-насадок.</p> <p>Правая сторона быстроточка.</p> <p>В смотровых колодцах №6,7 предусмотреть:</p> <p>1-вариант – водомерное устройство с приборами.</p> <p>2-вариант – водомерное устройство по типу торцового водослива.</p> <p>3-вариант – установить в смотровых колодцах водослив с тонкой стенкой типа Чиполетти.</p> <p>Водослив Томсона – в смотровом колодце №6</p> <p>Левая сторона быстроточка.</p> <p>В смотровых колодцах №6, №7 предусмотреть те же водомерные устройства, что и на смотровых колодцах №6, №7 правой стороны.</p>	<p>Для удобства и безопасности при измерениях необходимо:</p> <p>На концевом участке дренажа заменить имеющуюся негодную к эксплуатации лестницу для спуска к водомерному устройству на металлическую. В пункте учета в где установлено водомерное устройство по всему периметру сделать ограждения из металлических труб (высота ограждения 1,5 м, длина 3 м, ширина 2,5 м).</p> <p>Для удобства размещения водомерных устройств в смотровых колодцах №6, №7 на левом и правом сторонах необходимо:</p> <p>Углубить дно примерно на 20-40 сантиметров, а дно забетонировать.</p>
---	------------------------------	---	--	---

Ниже приводятся конструкции и расчет некоторых водомерных устройств, которые рекомендуются на данном объекте.

Мерные водосливы. [5]. Определение расхода воды, водосливами сводится лишь к измерению напора над его порогом, что создают благоприятные возможности для автоматизации учета воды. При этом могут быть использованы измерители уровня, расходографы и расходомеры. Обладает хорошими водомерными качествами (погрешность при правильной установке не превышает $\pm 3...5\%$); простотой конструкции

Формула расхода: $Q = 1,86 \cdot b \cdot H^{3/2} \text{ м}^3/\text{с}$ (1)

Рис. 1. Водослив Чиполетти (ВЧ)

Рис. 5.2. Водослив Томсон (ВТ)

Формула расхода: $Q = 1,4 \cdot H^{5/2} \text{ м}^3/\text{с}$ (2)

Рис.2. Водослив Томсона

Водомерный порог САНИИРИ [5] Это водослив с широким порогом (рис.). Позволяет определять расходы воды в открытых водотоках лишь путем измерения одной величины напора H_n над порогом при относительном затоплении с нижнего бьефа $h_n/H_n < 0.8$. Порог хорошо пропускает наносы, сохраняя гребень чистым. Расход воды Q и напор над порогом H_n связаны между собой соотношением.

$$Q = (0,37 + 0,04H_n/p_n) (b_n + m_k H_n) H_n \sqrt{2gH_n} \quad (3.)$$

где b_n — ширина порога, м; p_n — высота порога, м; t_k — коэффициент заложения откосов канала.

Гидравлический расчет и определение размеров порога осуществляется подбором по формуле, зная максимальный расход воды в канале уклон дна поперечный профиль канала в выбранном створе, задаваясь в первом приближении высотой порога

Рис. 3.. Водомерный порог САНИИРИ:

- 1 - бетонированная часть русла канала;
- 2 - выносной уровнемерный колодец;
- 3 - рейка;
- 4 - порог;
- 5 - контрольная рейка;
- 6 - крепление нижнего бьефа канала;
- 7 - труба для опорожнения верхнего бьефа.

Торцовый водослив [3]. Состоит из металлической трубы (2), герметично посаженной на существующую дрена (1) торцового водосливного отверстия (3) которое образуют приваренные к трубе сегментные косынки (при этом угол между ними составляет 60°, расстояние по низу $b=0,2d$; ниппеля (4) с внутренним отверстием 10 мм, расположенном на расстоянии $3d$ от торцового отверстия на дне трубы, рамы с пьезометром и шкалой (5), приваренной к трубе на расстоянии 60-100 мм от ниппеля. Пьезометр с ниппелем соединен резиновой трубкой, что позволяет проводить очистку отверстия. При необходимости автоматизации учета воды к раме прикрепляется колодец, соответствующий данному прибору.

По принципу действия это устройство относится к первичным преобразователям переменного напора, то есть расход воды однозначно зависит от напора над дном водосливного отверстия, то есть $Q=f(H)$.

Расчет заключается в определении пропускной способности при принятом диаметре d водомерного устройства, который зависит от наружного диаметра трубы, то есть

$d=d_n + 6...10$ мм. Формула расхода имеет вид:

$$Q = \mu w_0 \sqrt{2gz} \quad (4)$$

Где μ - коэффициент расхода. Принимается по графику $\mu=f(H/d)$

w_0 – площадь истечения, которую вычисляют при $H/d \leq 0,65$ по формуле трапеции

$w_0 = (b+0.58H)H$, при $H/d = 0,65...1$ к формуле трапеции прибавляют площадь сегментной трапеции с высотой $H-0.65d$.

Остальные размеры принимаются согласно рисунка

Рис 4. Водомерное устройство «торцовый водослив» (а). График связи $\mu = f(H/d)$ для торцового водослива (б).

1-дрена; 2-труба; 3-торцовое водосливное отверстие; 4-ниппель; 5- пьезометр

Водомерное устройство «колено-насадок» [6]. Состоит из прямого участка трубы и конического насадка направленного под углом 45° вверх. Труба с насадком изготавливается из 2мм железа, патрубок - из трубки $d = 20$ мм. Принцип действия заключается в том что насадок направленный вверх обеспечивает напорный режим и как местное сопротивление создает в патрубке напор H определяющий расход воды по формуле:

$$Q = \mu 0.785D^2 \sqrt{2gH} \quad (5)$$

где μ - коэффициент расхода водомерного устройства, определяется по зависимости

$$\mu = f(H/D) \quad (6)$$

где: D – внутренний диаметр прямого участка трубы, м

H – пьезометрический напор от нуля совпадающий с верхней точкой выходного сечения насадка, м.

Рис 5 Водомерное устройство «колено-насадок» (а), График зависимости $\mu = f(H/D)$ для водомерных устройств типа «колено-насадок» и «П-образный насадок» (б)

1-устье дрены; 2-прямолинейный участок трубы; 3-насадок;
4- патрубок; 5-пьезометр;

Водомерное устройство «П-образный насадок» [5]. Он состоит из насадка, который фланцами или сваркой соединяется с концом отводной трубы, патрубки для присоединения манометра или пьезометра в пункте отбора давления на расстоянии $3D$ от вертикального подъема насадка. Насадок образуется из прямого участка длиной $(6-8)D$, подъема вверх $2D$ горизонтального перехода $3,5D$ и поворота вниз $2,5D$. Принцип действия водомера-подъем воды вверх обеспечивает напорный режим при любых расходах. Расход воды определяют по формуле.

Для автоматизации учета воды на водомерных устройствах типа «торцовый водослив», «колено-насадок», «П-образный насадок» можно использовать сильфонные самопишущие манометры. В этом случае приборы устанавливаются в специально оборудованной будке.

Рис 6. Водомерное устройство «П-образный насадок»

1- «П-образный насадок»; 2- прямой участок трубы; 3-отверстие; 4-патрубок;
5-трубопровод; 6-стык,сварка для фланца.

Водомерное устройство в смотровом колодце [5]. Состоит из металлической горизонтальной полки перекрывающей половину или одну треть смотрового колодца и жестко связанной с полкой вертикальной стенки перегородивающей поток. В горизонтальной полке имеются четыре отверстия в одно, из которых заделывается патрубок измерительного прибора. Вся эта металлоконструкция заделывается в колодце так чтобы полка находилась ниже дрены. Водомерное устройство работает по принципу переменного перепада давлений с истечением через отверстие при измерении расхода воды от $0,5$ до 15 л/с, что достигается последовательным открытием захлопывающихся крышек отверстий. Максимальный перепад уровней воды в колодце $5-6$ см, что приемлемо для дрен.

Рис 7. Водомерное устройство в смотровом колодце.

1-Горизонтальная полка; 2-стенка; 3-два отверстия $d=150$ мм и два $d=100$ мм
4-прибор с самописцем.

Следует отметить что все рекомендуемые водомерные устройства должны быть оснащены современными цифровыми измерительными приборами для измерения уровня и расхода воды, а полученные данные передаваться в режиме онлайн. Например [2] в рамках проводимых на водохранилищах мероприятий по цифровизации и автоматизации на гидропостах системы АО “Узбекгидроэнерго” установлены на 40 тонкостенных водосливах современные цифровые измерительные приборы для измерения уровня и расхода воды, которые анализируются в режиме онлайн.

Выводы

1. Проведенный нами анализ существующих конструкций водомерных устройств позволил выявить следующее:

а) большинство конструкций водомерных устройств разработаны в основном для открытых каналов, регулирующих и сбросных гидротехнических сооружений, оросительной коллекторно-дренажной сети.

б) учету расхода воды на дренажных сооружениях гидроэлектростанций уделяется недостаточное внимание.

Причем специфические условия работы дренажных сооружений (малые расходы, незначительные уклоны, недопустимость значительных подпоров) требуют применения простых и достаточно надежных конструкций водомерных устройств, отвечающих вышеуказанным требованиям.

в) заслуживает внимания опыт использования некоторых конструкций водомерных устройств применяемых на коллекторно-дренажной сети оросительных систем (П-образный насадок колено-насадок, торцовый

водослив и др.) которые могут быть использованы для учета дренажной воды на объекте Байпазинской и других ГЭС.

2. На основании натуральных обследований дренажных сооружений, опыта проектирования и эксплуатации водомерных устройств даны рекомендации по выбору оптимальных средств контроля расхода дренажной воды.

3. Разработаны чертежи-схемы выбранных средств измерений расхода дренажной воды в привязке их к конкретным условиям эксплуатации.

4. Все рекомендуемые водомерные устройства должны быть оснащены современными цифровыми измерительными приборами для измерения уровня и расхода воды, а полученные данные передаваться в режиме онлайн.

5. Рекомендованные в данной работе средства измерений расхода дренажной воды могут быть использованы при проектировании и строительстве на других подобных гидроэлектростанциях системы АО “Узбекгидроэнерго”.

Список использованной литературы

1. Фатхуллаев А.М., Назаралиев Д.В., Мханна А.И., Хамрокулов Ж.С. Эксплуатационная гидрометрия. Учебник. Ташкент. 2023 г. 239 с.

2. Камолов Ж., Ахронкулов Ж. Сув омборларида филтрация сувлари мониторингини юриштида юпқа деворли новлардан фойдаланиш.

3. “Ўзбекгидроэнергетика” илмий -техник журнали. №3, 2024 й.

4. Ахмеджанов Д., Ибрагимова Х. Ўқув қўлланма. Тошкент, 2018 й.

5. Хамадов И.Б., Бутырин М.В. Гидрометрия в ирригации. Москва, Изд. Колос. 1975 г. 208 с.

3. Бутырин М.В., Киенчук А.Ф. и др. Водомерные устройства для гидромелиоративных систем. Москва, Изд. Колос. 1982 г. 145 с.

4. Карасев И.Ф. Речная гидрометрия и учет водных ресурсов. Ленинград, Гидрометеиздат, 1980 г. 310 с.